

забезпечує його хорошими полководцями і командирами, навчає їх шляхом вправ виховувати хороших солдат, і, на кінець, забезпечує у війську відповідний порядок». Саме вчитель має так організувати цей процес, щоб учні вчилися не для школи, а для життя, яким з часом можна довірити всяку життєву справу. Вчитель не повинен гордовито крокувати в класі, «як бездушна колона», не жбурляти завдання учням, «як кидають собакам кістки», не повинен і «казитися», коли учні погано виконують завдання. «Не зможеш ти стати богом для своїх учнів, доки не перестанеш бути ідолом, не зможеш виконувати вчительської справи, доки не навчишся чинити, як батько». У роздумах про методи навчання, він говорив, «щоб напій науки ковтався без криків, без биття, без насилля, без відрази словом, привітно і приємно» [5, с. 280–281].

Отож, ключовою фігурою в школі Ян Коменський визначив особистість учителя. Педагогічну професію він вважав дуже важливою й почесною. Кожне суспільство повинно мати універсальних учителів. Універсальний вчитель, за Коменським, це, перш за все, освічена людина, вмілий наставник, майстер навчати всіх усьому, удосконалювати людську природу. Він сам повинен бути таким, який прагне виховувати інших, повинен володіти мистецтвом виховання, бути відданим справі усебічного вдосконалення людини.

Список використаних джерел

1. Звєкова В. К. Проблеми професійної підготовки вчителя в працях Я. А. Коменського. *Педагогічний альманах*. 2017. Вип. 34 С. 130 – 133.
2. Історія зарубіжної педагогіки: конспект лекцій / упоряд. Л. В. Маляр, М. І. Кухта. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2020. 64 с.
3. Коменський Ян. Закони добре організованої школи. *Історія зарубіжної педагогіки / за заг. ред. Є. І. Коваленко*. Київ: центр навч. літератури, 2006. С. 155–185.
4. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. Тернопіль: Тернопіль, 1996. 436 с.
5. Стельмашук Ж. Проблема шкільної дисципліни у педагогічній спадщині Я. А. Коменського. *Психолого-педагогічні проблеми сільської школи*. 2013. Вип. 45. С. 279–284.
6. Федяєва В. Л. Наукова спадщина Я. Коменського в історичному вимірі. *Педагогічні науки: зб. наук. праць*. 2017. [Вип.](#) LXXV. Т. 1. С. 87–92.

Сергій Полетило,
*кандидат пед. наук, доцент, вчитель фізики та астрономії,
Луцький педагогічний фаховий коледж
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ПОЕЛЕМЕНТНИЙ ПІДХІД ДО ЗАДАЧ ЯК ЗАПОРУКА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

У статті йдеться про можливість використання поелементного підходу до розв'язування фізичних задач на теплообмін. Обґрунтовано, що використання поелементного підходу до розв'язування задач на теплообмін носить узагальнюючий характер та сприяє забезпеченню високої якості знань з фізики в учнів та студентів.

Ключові слова: якість знань з фізики, розв'язування задач, узагальнення знань.

Навчальні програми з фізики [1; 2] ставлять перед загальноосвітніми навчальними закладами важливе загальнодержавне завдання: забезпечення високої якості знань учнів та студентів з фізики. Основним критерієм перевірки якості знань з фізики є вміння студентами (чи учнями) розв'язувати задачі з предмету.

Під час навчання розв'язуванню задач важко організувати групу студентів так, щоб кожний працював з максимальним зусиллям у встановлені межі часу. Власний досвід показує, що ефективним прийомом розв'язування задач є використання поелементного підходу до задач одного класу, тобто задач, які підібрані так, що кожна наступна задача включає в себе складові елементи попередньої і є складнішою. Сказане можна проілюструвати серією задач з термодинаміки, для якої характерним є те, що в задачах плавно змінюються фізичні ситуації.

Задача 1. Скільки необхідно енергії, щоб нагріти алюмінієвий стакан масою 140 г від 20 до 80°C ?

Розв'язок. $Q = cm(t_2^0 - t_1^0)$.

Задача 2. Яка енергія необхідна, щоб нагріти алюмінієвий калориметр масою 140 г, в якому міститься 200 г води від 20 до 80°C ?

Розв'язок. $Q = Q_1 + Q_2 = c_1 m_1 (t_2^0 - t_1^0) + c_2 \rho V (t_2^0 - t_1^0)$.

Задача 3. В алюмінієвий калориметр масою 140 г, температура якого 20°C, влили 200 г води, температура якої 100°C. Визначити кінцеву температуру калориметра з водою.

Розв'язок. $Q_2 = Q_1$, або:

$c_2 m_2 (t_2^0 - \theta^0) = c_1 m_1 (\theta^0 - t_1^0)$. Звідки:

$$\theta^0 = \frac{c_1 m_1 t_1^0 + c_2 m_2 t_2^0}{c_1 m_1 + c_2 m_2}.$$

Задача 4. В алюмінієвий калориметр масою 140 г, що містить 200 г води при температурі 10°C, опущено металеве тіло, масою 180 г, нагріте до температури 100°C. Кінцева температура, яка встановилась у калориметрі 21,5°C. Визначити питому теплоємність досліджуваного тіла.

Розв'язок. $Q_3 = Q_1 + Q_2$, або:

$c_3 m_3 (t_3^0 - \theta^0) = c_1 m_1 (\theta^0 - t_1^0) + c_2 m_2 (\theta^0 - t_1^0)$. Звідки:

$$c_3 = \frac{c_1 m_1 (\theta^0 - t_1^0) + c_2 m_2 (\theta^0 - t_1^0)}{m_3 (t_3^0 - \theta^0)}.$$

Задача 5. Яка кількість води перетвориться в пару, коли в алюмінієвий стакан, масою 140 г і температурою 20°C, який містить 150 г води, опустити стальне тіло, нагріте до 300°C. Маса гарячого тіла 50 г ?

Розв'язок.

$c_3 m_3 (t_3^0 - t_k^0) = c_1 m_1 (t_k^0 - t_1^0) + c_2 m_2 (t_k^0 - t_1^0) + m_4 L$,

звідки: $m_4 = \frac{1}{L} [c_3 m_3 (t_3^0 - t_k^0) - c_1 m_1 (t_k^0 - t_1^0) - c_2 m_2 (t_k^0 - t_1^0)]$.

Задача 6. У мідній посудині масою 400 г знаходиться 500 г води та 200 г льоду при температурі 0°C. Яка встановиться температура після впуску у воду 90 г водяної пари, температура якої 100°C ?

Розв'язок.

$m_4 L + c_4 m_4 (t_k^0 - \theta^0) = c_1 m_1 (\theta^0 - t_1^0) + c_2 m_2 (\theta^0 - t_1^0) + m_3 \lambda + c_3 m_3 (\theta^0 - t_1^0)$.

Остаточнo:

$$\theta^0 = \frac{m_4 L + c_4 m_4 t_k^0 + c_1 m_1 t_1^0 + c_2 m_2 t_1^0 - m_3 \lambda + c_3 m_3 t_1^0}{c_4 m_4 - c_1 m_1 - c_2 m_2 - c_3 m_3}.$$

Задача 7. Яка кількість води перетвориться в пару, коли в посудину, яка містить 5 кг води при температурі 20°C, влили 0,1 кг розплавленого свинцю при температурі плавлення ? Посудина алюмінієва, її маса рівна 0,5 кг. Втратами тепла знехтувати.

Розв'язок.

$c_3 m_3 (t_{пл}^0 - t_k^0) + m_3 \lambda = c_1 m_1 (t_k^0 - t_1^0) + c_2 m_2 (t_k^0 - t_1^0) + m_4 L$, звідки:

$$m_4 = \frac{1}{L} [c_3 m_3 (t_{пл}^0 - t_l^0) + m_3 \lambda - c_1 m_1 (t_k^0 - t_1^0) - c_2 m_2 (t_k^0 - t_1^0)].$$

Методичні підходи до поелементного підходу до розв'язування задач можуть бути наступні.

1. Пропонована серія задач з розв'язками пропонується студентам як домашнє завдання, в процесі якого вони мають встановити які елементи кожної задачі включають процеси попередньої і який фізичний зміст кожного елементу. Помічено, що таке завдання підвищує інтерес студентів до задач, набуті знання носять більш узагальнюючий характер і, відповідно, зростає якість раніше засвоєних знань.

2. Студентам пропонується ця ж серія задач з розв'язками, а завдання ставиться таке: «В основі кожної задачі лежить закон збереження енергії. Потрібно схематично зобразити джерела тепла та споживачів теплової енергії». Як приклад:

Джерела тепла **→** **Споживачі тепла**

За такого підходу студенти до кожної задачі запропонують власні схеми.

До задачі 1: Джерело тепла → Калориметр

До задачі 2: Джерело тепла → Калориметр + Холодна вода

До задачі 3: Гаряча вода → Холодна вода

До задачі 4: Гаряче тіло → Холодна вода + Калориметр

До задачі 5:

Гаряче тіло → Калориметр + Холодна вода + Утворення пари

До задачі 6:

Конденсація пари + Гаряча вода → Холодна вода-1 + Плавлення + Холодна вода - 2 + Калориметр

До задачі 7:

Кристалізація свинцю + Гарячий свинець → Калориметр + Холодна вода + Утворення пари

Характерним для наведеного підходу є те, що основна увага студентів приділяється як виділенню структурних елементів задачі, так і глибокому розумінню їх фізичної суті. Це позитивно відбивається на якості фізичних знань.

Список використаних джерел

1. Фізика. 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки від 07 червня 2017 р. № 804). URL: <https://ru.osvita.ua/school/program-5-9/56124/>.
2. Навчальні програми з фізики й астрономії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту та профільний рівень) (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки від 23 жовтня 2017 р. № 1407). URL: <https://osvita.ua/school/program-10-11/58913/>.
3. Божинова Ф.Я., Ненашев І.Ю., Кірюхін М.М. Фізика. 8 клас: підручник для загальноосвіт.навч.закл.Харків: Ранок, 2009. 256с.
4. Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я. Фізика. 10 клас (рівень стандарту): підручник для загальноосвіт.навч.закладів. Харків: Ранок, 2018. 269 с.
5. Карпукіна О.О., Божинова Ф.Я., Хардіков В.В. Фізика. 10 клас (академічний рівень): збірник задач. Харків:Ранок, 2011. 288с.